

Fevral, 2026-yil

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИНИНГ БИРИНЧИ ИНСТАНЦИЯ СУДЛАРИДА ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ АЙБЛОВ ДАЛОЛАТНОМАСИНИ, АЙБЛОВ ХУЛОСАСИНИ ЁКИ ТИББИЙ ЙЎСИНДАГИ МАЖБУРЛОВ ЧОРАСИНИ ҚЎЛЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРОРНИ ТАСДИҚЛАГАН ПРОКУРОРГА ЮБОРИШ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ

С.Н. Эсаналиев

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси кафедра ўқитувчиси

ю.ф.ф.д (pHD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18598495>

Жиноят-процессда дастлабки эшитув ўтказиш асосларидан бири бу айблов далолатномасини ёки айблов хулосасини, тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурорга юборишдир. Бундай асоснинг амалдаги Жиноят-процессуал кодексида ҳуқуқий жиҳатдан белгиланиши судга келиб тушган жиноят ишларининг сифатини ҳуқуқий жиҳатдан баҳолашга хизмат қилади деб тушуниш мумкин.

Амалдаги ЖПКнинг 405¹²-моддасига кўра «судья жиноят ишининг суд томонидан кўриб чиқилишига доир тўсқинликларни бартараф этиш учун уни тарафларнинг илтимосномасига кўра ёки ўз ташаббуси билан қуйидаги ҳолларда дастлабки эшитув тарзида прокурорга юборади, агар:

1) айблов далолатномаси ёки айблов хулосаси ЖПКнинг талаблари бузилган ҳолда тузилган бўлса ва бу мазкур айблов далолатномаси ёки айблов хулосаси асосида суд томонидан ҳукм ёки бошқа қарор чиқариш имкониятини истисно этса;

2) тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарор билан бирга судга юборилган жиноят иши бўйича айблов далолатномасини ёки айблов хулосасини тузиш зарурати бўлса;

3) жиноят ишларини бирлаштириш учун ЖПКнинг 332-моддасида назарда тутилган асослар мавжуд бўлса;

4) айбланувчи жиноят иши материаллари билан танишиш чоғида унга ЖПКнинг 375 ва 381¹³-моддаларида назарда тутилган ҳуқуқлар тушунтирилмаган бўлса;

5) айблов далолатномасида ёки айблов хулосасида, жиноят ишини тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш учун судга юбориш тўғрисидаги қарорда баён этилган ҳақиқий ҳолатлар айбланувчининг, ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисида иш юритилаётган шахснинг хатти-ҳаракатларини оғирроқ жиноят, ижтимоий хавfli қилмиш сифатида малакалаш учун асослар мавжудлигидан далолат берса ёки бундай ҳолатлар мавжудлиги дастлабки эшитув жараёнида аниқланган бўлса»¹.

Жиноят ишлари судларга келиб тушган вақтда юқорида кўрсатиб ўтилган ҳолатлар аниқланган тақдирда, судлар томонидан дастлабки эшитувни қўллаш бир қатор ижобий натижаларга, яъни жиноят ишларининг кейинги тақдири, иш бўйича йўл қўйилган хато ва камчиликларнинг барвақт олди олинишига сабаб бўлади. Маълумки, жиноят ишларини дастлабки эшитув босқичида прокурорга юбориш суд ёки тарафларнинг ташаббусига кўра

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>.

Fevral, 2026-yil

амалга оширилиши мумкин. Агар жиноят ишлари бўйича юқорида кўрсатиб ўтилган асослар аниқ кўриниб тургани ҳолатида дастлабки эшитув ўтказилмасдан ишни умумий тартибда кўриб чиқишга тайинлаш кейинги босқичларда судлар ҳамда процесс иштирокчилари учун турли қийинчиликларни юзага келтириши мумкин. Масалан, амалдаги ЖПКнинг 416-моддасида «янги айблов дастлабки айблов билан узвий боғлиқ бўлган ва уларни алоҳида-алоҳида кўриш имконияти бўлмаган ҳолларда, судланувчини янги айблов бўйича жиноий жавобгарликка тортиш асосларини аниқлаш тартиби давлат айбловини қўллаб-қувватловчи *прокурорнинг ёки жабрланувчининг, унинг вакилининг ёхуд судланувчининг, унинг ҳимоячисининг, қонуний вакилининг илтимосномасига* кўра амалга оширилади»². Мазкур асосдан келиб чиқиб фикр юритадиган бўлсак, «агар суд тергови вақтида судланувчининг унга илгари айблов қўйилмаган жиноятни содир этганлигини кўрсатувчи ҳолатлар аниқланса, суд ўз ташаббусига кўра янги айблов бўйича жиноят ишини қўзғатиш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун тегишли материалларни илова қилган ҳолда прокурорга хабар қилиш ваколати»³ мавжуд эмаслиги кўрилади.

Статистик маълумотларга юзланадиган бўлсак⁴, Республика миқёсида 2021-2024 йиллар мобайнида судлар томонидан жами 1702 та ишлар (*2 415 нафар шахс*) бўйича амалдаги ЖПКнинг 416, 417, 416-417-моддалари қўлланилган (*шундан 416-моддаси 716 та, 417-моддаси 954 та, 416-417-моддалари 754 та*). Жумладан, биринчи инстанция судлари томонидан амалдаги ЖПКнинг 416-моддаси тартибида 2021 йилда 121 та (167), 417-моддаси юзасидан 144 та (215), 416-417-моддалари тартибида 100 та (170), 2022 йилда 150 та (231), 417-моддаси тартибида 168 та (292), 416-417-моддалари бўйича 100 та (163), 2023 йилда 128 та (213), 417-моддаси тартибида 222 та (391), 416-417-моддалари тартибида 139 та (263), 2024 йилда 116 та (179), 417-моддаси тартибида 170 та (295), 416-417-моддалари тартибида 144 та (265) жиноят ишлари бўйича ажримлар чиқарилган.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, келгусида бундай ҳолатлар юзага келмаслиги ёки суд ва процесс иштирокчиларининг вақт ва ресурсларини ортиқча сарфланишини олдини олиш мақсадида судьялар ҳар бир келиб тушган жиноят ишларининг амалдаги ЖПК талаблари асосида расмийлаштирилганлигига айна дастлабки эшитув босқичида эътибор қаратишлари лозим. Сабаби, жиноят ишлари бўйича айблов далолатномаси ёки айблов хулосаси амалдаги ЖПКнинг талаблари бузилган ҳолда судларга келиб тушиши, келгусида судлар томонидан тегишли қарорларни чиқариш имкониятини истисно этиши ёки адолатсиз суд қарори чиқаришга олиб келиши мумкин. Бу борада амалдаги ЖПКнинг⁵ 381¹²-моддасига кўра айблов далолатномаси, ЖПКнинг⁶ 379-380-моддаларига кўра айблов хулосасига оид нормалар белгиланган.

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>.

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>.

⁴ Жиноят ишлари бўйича судлар томонидан 2021-2024 йиллар давомида амалдаги ЖПКнинг 416-417-моддалари тартибида кўрилган жиноят ишлари ҳақида маълумот. Олий суди раиси ўринбосарининг 05.02.2025 йилдаги 07-13/25-3272-сонли алоқа хати.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>.

Fevral, 2026-yil

Эндиликда, юқоридаги асос бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиётига қисқача тўхталиб ўтишни жоиз деб биламиз.

Амалдаги ЖПК талабларига кўра «судья жиноят ишини прокурорга юбориш билан биргаликда айбланувчига нисбатан эҳтиёт чораси тўғрисидаги масалани ҳал этиши, зарур бўлган тақдирда айбланувчини қамокда сақлаш муддатини тергов ишларини юритиш ва бошқа процессуал ҳаракатларни бажариш учун ЖПКнинг 245-моддасида назарда тутилган муддатларни инобатга олган ҳолда»⁷ узайтириши назарда тутилган.

Бироқ, жиноят ишлари бўйича Наманган туман судининг 2021 йил 29 июндаги ажримига кўра, ЖК 105-моддаси 2-қисмининг «а», «к», «м» бандлари ва бошқа моддалар билан айбланган Б.К.га нисбатан жиноят иши бўйича ўтказилган дастлабки эшитув натижаларига кўра, ишни суд томонидан кўриб чиқилишига доир тўсқинликларни бартараф этиш учун жиноят иши айблов ҳулосасини тасдиқлаган прокурорга юборилиши белгиланган. Жиноят иши бўйича дастлабки тергов жараёнида айбланувчи К.Бга нисбатан 2021 йил 3 апрель куни қамокқа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган бўлсада, суд томонидан К.Бга нисбатан қўлланилган эҳтиёт чорасини узайтириш чоралари кўрилмаган.

Худди шундай ҳолатлар, жиноят ишлари бўйича Бектемир туман судининг 2021 йил 23 апрелдаги ажримига кўра, ЖК 25,273-моддасининг 2-қисми билан айбланган К.Дга нисбатан, жиноят ишлари бўйича Фориш туман судининг 2021 йил 23 апрелдаги ЖКнинг 273-моддаси 2-қисми ва бошқа моддалари билан айбланганлар Ж.Л ва Х.Кларга нисбатан, жиноят ишлари бўйича Шароф Рашидов туман судининг 2021 йил 23 апрелдаги ЖКнинг 167-моддаси 3-қисми «г» банди ва бошқа моддалари билан айбланган К.А. ва бошқаларга нисбатан юритилган жиноят ишларида ҳам такрорланган.

Бундан ташқари, амалдаги ЖПК талабларига кўра дастлабки эшитув босқичида жиноят ишини прокурорга юборишда «суд жиноятни ёки ижтимоий хавфли қилмишни Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг қайси моддаси билан тавсифлаш лозимлигини кўрсатишга, шунингдек далилларни баҳолаш тўғрисида, айбланувчининг айбдорлиги ҳақида ҳулоса қилишга ҳақли эмаслиги»⁸ қайд этилган. Лекин, ҳуқуқни қўллаш амалиётида судлар томонидан тегишли ажримлар расмийлаштиришда қилмишни Жиноят кодексининг қайси моддаси билан тавсифлаш лозимлигини кўрсатиш ҳолатлари кузатилган. Масалан, жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур туман судининг 2021 йил 21 октябрдаги ажримига кўра, ЖК 276-моддаси 2-қисмининг «а» банди билан айбланган Р.Ш.га нисбатан юритилган жиноят ишини прокурорга юборилиши масаласи муҳокама қилиниб, тегишли асослар мавжуд бўлса-да, Ш.Р.га нисбатан ЖК 276-моддаси 2-қисмининг «б» банди билан айб эълон қилинмаганлиги ҳақидаги ҳулосага келиниб, унинг ҳаракатларини ЖК 276-моддаси 2-қисмининг «а», «б» банди билан малакалаш учун асослар мавжудлиги қайд этилиб, жиноят ишини айблов ҳулосасини тасдиқлаган прокурорга қайтариш лозим деб топилиб хатога (аниқ модда кўрсатилиб) йўл қўйилган.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>

Fevral, 2026-yil

Статистик маълумотларга қараганда⁹, амалдаги ЖПКнинг 405³-модда, 2-қисми, 3-банди яъни жиноят ишини айблов далолатномасини, айблов хулосасини ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурорга юбориш бўйича 2021 йилда 38 та иш (60 нафар шахс), 2022 йилда 98 та иш (148 нафар шахс), 2023 йилда 171 та иш (247 нафар шахс), 2024 йилда 174 та ишлар (266 нафар шахс) кўриб чиқилган. Мазкур маълумотлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, жиноят ишларини дастлабки эшитув босқичида прокурорга юбориш динамикаси йилдан йилга жадал ўсаётганлигини кўрамиз. Яъни 2021 йилда 38 та, 2022 йилда 98 та (+157%), 2023-2024 йилларда 171, 174 та иш (+74.5%). Бизнингча, юқоридаги ҳолат ишларнинг процессуал хатолар билан суриштирув ва дастлабки терговдан ўтиши эҳтимолини кўрсатади. Бу эса, дастлабки эшитув институтини қўллаш заруратини оширади. Судья, адвокат ҳамда прокуратура органлари ходимлари ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, 431 нафар респондент *«судьялар томонидан дастлабки эшитув босқичида жиноят ишини прокурорга юбориш асосини қўллаш ишларни соддалаштирилган тартибда ҳал этишга олиб келади»* деб қайд этишган.

Эндиликда, дастлабки эшитув босқичида айблов далолатномасини, айблов хулосасини ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни суднинг ўз ташаббусига кўра прокурорга юборилиши қанчалик асосли ёки судья жиноят ишини ўз ташаббусига кўра прокурорга юбориши суднинг айблов позициясига ўтиб қолишига сабаб бўлмайдими деган савол туғилиши табиий.

Бизнингча, дастлабки эшитув босқичида жиноят ишлари судьянинг ташаббусига кўра прокурорга қайтарилишини асосли деб биламиз. Сабаби, мазкур босқичда жиноят ишини прокурорга қайтариш учун тегишли асослар аниқ кўриниб тургани ҳолатида тарафларнинг илтимоснома келтирмаслиги жиноят ишининг кейинги тақдирга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Агар, ҳуқуқни қўллаш амалиётида жиноят ишлари дастлабки эшитув тарзида судьянинг ташаббусига кўра асоссиз равишда прокурорга қайтарилса, суднинг мазкур ажримига нисбатан прокурор томонидан хусусий протест келтирилиши мумкин.

Бу борада хорижий мамлакатлар тажрибасига юзланадиган бўлсак, Буюк Британияда дастлабки эшитув босқичида агар далиллар етарли бўлмаса, иш қайта тергов қилиш учун қайтарилиши мумкин. Германия ҳамда Францияда судья дастлабки эшитув босқичида агар ишда қўшимча далиллар талаб этилса ёки тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш зарур бўлса жиноят ишини прокурорга юбориш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.

Юқорида келтириб ўтилган қоидалардан келиб чиқиб, илмий мушоҳада қиладиган бўлсак, дастлабки эшитув босқичида судьянинг жиноят ишини прокурорга юбориш тўғрисидаги ажрими қанча муддатларда ва қандай тартибда ижро этилиши билан боғлиқ қоидалар амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигида аниқ қайд этилмаган. Бу эса, ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли талқинларни юзага келтириши мумкин. Шу ўринда дастлабки эшитув натижалари бўйича судьянинг жиноят ишини прокурорга юбориш тўғрисидаги ажрими ижро этилмаган, суд ажримида кўрсатилган процессуал ҳаракатлар

⁹ Жиноят ишлари бўйича судлар томонидан 2021-2023 йиллар давомида кўрилган дастлабки эшитувлар тўғрисидаги маълумот. Олий суди раиси ўринбосарининг 02.02.2024 йилдаги 07/13-1048-75-сонли алоқа хати.

Fevral, 2026-yil

Ўтказилмасдан жиноят иши аввалги ҳолатидек қайта судга юборилган тақдирда суднинг кейинги процессуал ҳаракатлари қандай бўлади деган савол туғилиши табиий.

Ваҳоланки, амалдаги ЖПКнинг 416-моддаси бешинчи қисмига кўра суд ажримда айбловни тўлдириш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун қандай ҳолатларга аниқлик киритилиши лозимлигини кўрсатиши ва унинг ижросини айблов далолатномаси ёки айблов хулосасини тасдиқлаган прокурорга ижро муддатини бир ойгача доирада кўрсатган ҳолда¹⁰ топшириши қайд этилган. Мазкур модданинг тўққизинчи қисмига кўра «суднинг ажрими белгиланган муддатда ижро этилмаган ёки дастлабки айбловни ўзгартириш ёки тўлдириш учун далилларни аниқлаш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда, суд жиноят ишида мавжуд бўлган далиллар асосида суд муҳокамасини давом эттириши қайд»¹¹ этилган.

Қарашимизча, процессуал муддатларнинг сунъий равишда чўзилмаслиги учун амалдаги жиноят-процессуал қонунчиликда аниқ қоидаларни белгилаш мақсадга мувофиқ деб биламиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятга молик нашрлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // [Электрон ресурс], қаралган вақти 16.03.2025 й. <https://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // [Электрон ресурс], қаралган вақти 20.10.2024 й. <https://www.lex.uz>
3. Ўзбекистон Республикасининг 18.02.2021 йилдаги “Жиноят ҳамда Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 675-сонли қонуни. [Электрон ресурс], қаралган вақти 13.03.2024 й. <http://lex.uz/acts/>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сонли Фармони. [Электрон ресурс], қаралган вақти 23.12.2023 й. <https://www.lex.uz>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.05.2018 йилдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сонли қарори. [Электрон ресурс], қаралган вақти 28.02.2024 й. <https://www.lex.uz>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 16.01.2023 й, ПФ-11. [Электрон ресурс], қаралган вақти 22.07.2024 й. <http://lex.uz/acts/>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5953-сонли Фармони. [Электрон ресурс], қаралган вақти 29.05.2024 йил.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон; 03/25/1038/0188-сон. <https://www.lex.uz/docs/111460>

Fevral, 2026-yil

8. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 14.05.2022 йилдаги “Жиноят ишларини биринчи инстанцияда кўриб чиқишга тайёрлаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 6-сонли қарори. [электрон ресурс], қаралган вақти 03.03.2024 й. <http://lex.uz/acts/>

Монография, илмий мақола, илмий иш ва тўпламлар

1. Д.Г.Дик. “Соотношение познания и доказывания на предварительном слушании по уголовным делам” России. Дис. ... канд. юр. наук. - Челябинск, 2011. - С. 55/258
2. Д.М.Миразов. “Дастлабки тергов идоралари фаолияти устидан контроль ва назоратни такомиллаштиришнинг назарий, ташкилий ва процессуал жиҳатлари”. Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. 2016 йил, 92-93 бетлар.
3. Д.С.Довудова “PRELIMINARY HEARING OF CRIMINAL CASES: FEATURES, ISSUES AND NEED FOR IMPROVEMENT”. International Journal Of Law And Criminology. (ISSN – 2771-2214) VOLUME 02 ISSUE 08 Pages: 19-24.
4. Довудова Дилзода Сулаймановна. “Жиноят процессининг суд муҳокамасида прокурор иштирокининг назарий ва амалий масалалари”. Юридик фанлар доктор (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. 2024 й, Б-93.
5. Долгих Татьяна Николаевна, “Институт предварительного слушания в уголовном судопроизводстве России”. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2007 г, 50 ст/213.
6. Дудко Н.А. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей: предварительное слушание. Барнаул, 2003. С.84
7. Ковтун Н.Н., Юнусов А.А. Полномочия судьи в стадии назначения судебного заседания существенно “подкорректированы” разъяснениями Пленума // Российский судья. - 2004. - № 9. – С. 10-18.
8. М.А.Верещагина. «Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в ходе предварительного слушания». России. Дис. ... канд. юр. наук. - Челябинск, 2008. - С. 227.
9. М.З.Раджапова. “Жиноят ишларини юқори суд инстанцияларида кўрилишида прокурор функциялари ва ваколатларини такомиллаштириш: қиёсий-хуқуқий таҳлил”. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган ДИССЕРТАЦИЯ. Тошент, 2023 й. 283 б.
10. П.Л.Ишимов. “Процессуальный порядок подготовки уголовного дела к судебному разбирательству” Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. ИЖЕВСК – 2005. Ст 39.
11. С.М.Рахмонова, “Предварительное слушание дела как форма назначения дела к судебному разбирательству”. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Т: 2018 ., -289 ст.
12. Шодиев Фулом Махамматович. “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чекловчи тергов ҳаракатлари устидан суд назорати”. Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, 2010 йил, 145 б.